

№ 1/2025

ANDIJON DAVLAT PEDAGOGIKA INSTITUTI

ADPI
Ilmiy xabarnomasi

ADPI Ilmiy xabarnomasi

№ 1 2025 mart

Jurnal 2023-yildan chop
etilmoqda

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi tomonidan
2022-yil 25-oktyabrda
№ 045013 raqam bilan ro'yxatga olingan
ISSN 2181-4309

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va
innovatsiyalar vazirligi huzuridagi
Oliy attestatsiya komissiyasi
Rayosatining 2024-yil 8-maydagi
№354-sonli qarori bilan

Pedagogika fanlari bo'yicha Oliy attestatsiya
komissiyasining dissertatsiyalar asosiy ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya etilgan ilmiy nashrlar
ro'yxatiga kiritilgan.

Tahririyat manzili: 170100 Andijon shahri,
"Do'stlik" ko'chasi, 4uy, 216-xona.
Electron manzil: info@adpi.uz
Telegram: ADPI_Ilmiy_xabarnomasi
Telefon raqamlari: +998 91 484 40 90

1/1

BOSH MUHARRIR:

B.M. Rasulov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

Mas'ul muharrir:

B.A. Sirojiddinov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

TAHRIR KENGASHI

S.Z. Zaynobiddinov- O'zRFA akademigi

I.R. Asqarov- kimyo fanlari doktori, professor

Yu. Isayev- kimyo fanlari doktori (DSc), professor

Sh.X. Yo'lchiyev- fizika-matematika fanlari doktori, (DSc), professor

R. Aliyev- texnika fanlari doktori, professor

A.E. Zaynobiddinov- biologiya fanlari doktori, professor

B.X. Amanov- biologiya fanlari doktori (DSc), professor

A.A. Egamberdiyev- falsafa fanlari doktori (DSc), professor

M.V. Xalimova- psixologiya fanlari doktori (DSc), professor

Sh.J. Yusupova - pedagogika fanlari doktori, professor

Z.E. Azimova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.B. Artiqova- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

V.A. Qodirov- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

N.J. Abdullayeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.A. Tojiboyeva – filologiya fanlari doktori, professor

Sh.A. Xaitov- tarix fanlari doktori (DSc), professor

D.M. Isroilova - pedagogika fanlari doktori (DSc), professor

M.K. Pozilov -biologiya fanlari doktori (DSc). professor

**Sh.A. Xasanov - pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
professor**

A.A. Zapparov- texnika fanlari nomzodi, professor

U.A. Saliyev- tarix fanlari nomzodi, professor

T.T. Kaziyeva- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

F.F. Usmanov- filologiya fanlari doktori (DSc), dotsent

U.A. Usmanova- pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent

L.A. Muxammadjonova- falsafa fanlari nomzodi, professor

Q. Ibaybullayev- falsafa fanlari nomzodi, dotsent

D.T. Samatov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

O'M. Muxtarov- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

S.N. Yusupova- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

Sh.M. Asqarov – tarix fanlari nomzodi, dotsent

**B.M. Do'monov- pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

T. Parpiyev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.A. Tajimirzayev- tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

K.S. Karimov – tarix fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

A.A. Yuldashyev- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

**M.J. Abduraxmonova - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD),
dotsent**

**M.M. Muydinova- fizika-matematika fanlari bo'yicha falsafa doktori
(PhD), dotsent**

J.B. Qoraboev- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

N.T. Mo'ydinov- kimyo fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

D.A. Sobirova- filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

E.B. Abdullayev- falsafa fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.Sh. Alimova - siyosiy fanlar bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent

M.M. Rejapova- biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

L.S. Yunusov - biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)

Muharrirlar:

O. Karimov,

U. Malikova,

B. Mashrabova.

MUNDARIJA

PEDAGOGIKA

Rasulov B.M., Hasanov Sh.A., Bazorov Q. Tarixiy haqiqatlar tilga kirganda yoxud Bobur Mirzo tug'ilgan joy – "Zodu-budi" xususida	4
Qodirov V.A., Ergasheva U.K. Ekologik tarbiya: o'yinlar va milliy qadriyatlar uyg'unligi .	10
Usmanova U.A. Magistratura talabalari ilmiy tadqiqotchilik kompetensiyalarini rivojlantirishga sun'iy intellekt imkoniyatlarini integratsiya qilish	16
Umarova Y.T. Kognitiv tilshunoslik tamoyillari asosida o'qitish usullari	23
Janaberegnova A.J. Talabalar mustaqil ishini tashkil etish hamda takomillashtirishda mediaresurslardan foydalanishning afzalliklari	27
Botirova Sh.O. Plener rasmining xususiyatlari: plenerga qanday tayyorgarlik ko'rish kerak	33
Bekmuratova Sh.N. Zamonaviy pedagogik texnologiyalar orqali tasviriy san'at o'qituvchisini kasbiy maxoratini rivojlantirish	36
Kambarov M.K. Tasviriy va amaliy san'at ta'lim yo'nalishlari talabalariga kulolchilikning rivojlanish davrlari to'g'risida tushunchalarini kengaytirish	41
Maxmudov A.O. Amaliy san'atdagi an'analar va xalq ustalarining pedagogik merosi ...	45
Mamajonov U.M. O'zbek an'anaviy ijrochiligi darslarining o'ziga xos jihatlari va talaba yoshlar madaniyatini yuksaltirishdagi o'rni	50
Xodjayeov X.A. Maktab o'quvchilari ma'naviyatini yuksaltirishda "musiqqa madaniyati" fanining o'rni	55
Yuldashev N.K., Dushabayev D.Sh. Yosh gandbolchilarning turli o'yin amplularidagi jismoniy tayyorgarligini nazorat qilish	59
Дулатов Р.Р. Физическая культура, спорт и здоровье студенческой молодежи в современных условиях: проблемы и перспективы развития	63
Alimov Sh.Sh. Zamonaviy oliy ta'limda va inson hayotida jismoniy tarbiyaning tutgan o'rni va ahamiyati	65
Xamidjonov M.U. Milliy o'yinlarni o'rgatishning pedagogik jihatlari	68
G'oziyeva O.M. 10-11-sinf ona tili darslarida til va madaniyat masalalarini o'rganish ..	71
Payg'amov Sh.B. O'zbekiston hududida teatr pedagogikasining rivojlanishi: tarixiy va pedagogik aspektda yondashuv	75
Majidova M.M. O'zbekistonning xx asr o'rtalaridagi madaniy va musiqiy hayotining o'ziga xosligi	80
Qo'shmonov A.A. Jismoniy tarbiya va ommaviy sportning rivojlanishiga jamoalarni ommaviy jalb etish	83
Otashev D.R., Otasheva O.H. Jamoaviy va yakka sport murabbiylarining pedagogik, amaliy va nazariy bilimlarni yetkazib berish salohiyatini oshirish	85
Mamatqodirov Z.N. Kurash sport turining yoshlar tarbiyasidagi o'rni va ahamiyati ...	89
O'zganboyev D.D. Kurash sport turi tarixi	93
Abdullayev F.D. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda jismoniy tarbiyaning ahamiyati	97
Kuchkorova N.B. Boshlang'ich sinflarda kreativlikni rivojlantirishda raqamli texnologiyalardan foydalanish	100
Odilova Z.B. Natyurmort rangtasviri va naturalardagi ranglar ifodasi	103
Mirzalimov M.S. Ta'lim muassasalarida jismoniy tarbiya, sport tadbirlarining maqsadi va vazifalari	106
Maxmudov A.O., No'monova M.T. O'zbek san'atining buyuk ijodkorlari: milliy va zamonaviy ijod	110
Ismonov X.B. Chizmachilik fanidan geometrik yasashlar mavzusining boshlang'ich tushunchalari	115

Yaxshiboyeva G.O. Akademik mobillik sharoitida tibbiy maqsadlarda ingliz tilini o'qitishning zarurati	119
Abdullajonova D.R. Talabalarni qo'l mehnatiga o'rgatish orqali kasbiy kompetentligini shakllantirishning zamonaviy didaktik yondashuv asosida tahlili	123
Qoraboyev J.B., Qoraboyeva N.N. Mubolag'ani ifodalovchi frazeologik birliklarning til tizimida tutgan o'rni	127
Ermatov Sh.R. O'zbek va ingliz tillarida binomiialarning semantik-strukturaviy xususiyatlari	130
Gadayev H.N. Sozgarlik san'ati va musiqa asboblarning rivojlanish jarayoni	135
Каримова М.М. Миф о музах	139
Ashurov M.A. Musiqa darslarida notalashtirish dasturlaridan foydalanish	144
Ходжаев К.Ю. Роль искусства в объединении тюркских народов: мост культур и веков	150
Собиров А. Реализация STEAM-образования путем внедрения инновационных форм и методов обучения в педагогических вузах	153
Usmanova X.A. Sun'iy intellektni pedagogik ta'limga integratsiya qilish metodik ta'minotini takomillashtirish	158
Abdullajonova D.R., Sirojiddinova X.X. Maktabgacha yoshdagi bolalarning mayda qo'l motorikasini rivojlantirishning pedagogik- psixologik jihatlari	162
Маликова У.Б. Фольклор как инструмент для развития творческого потенциала ...	166
Temirova G.A. Ch.Aytmatov asarlarining o'quvchilar shaxsiy sifatlarini rivojlantirishdagi ahamiyati	172
Jumakulova M.X. Aralash ta'lim jarayonida rag'batlantirish metodidan foydalanish zaruriyati	175
Sirojiddinova G.X. Iqtidorli talabalarning kreativ fikrlashini rivojlantirishning pedagogik asoslari	180
Kamoliddinova M.X. Modulli o'qitish orqali talabalarda pedagogik kompetensiyani shakllantirish	184
Tolipova M.G. Tarjimada milliylikni aks ettirish zarurati, shartlari va uchrab turadigan qiyinchiliklar	187
Haydarova G.B. Bolalarda faol tinglash va kirishimlilik qobiliyatlarini rivojlantirish ...	192
Karimova M.M. Yangi O'zbekistonda ta'lim-tarbiya sohasidagi tendensiyalar	198

SOG'LOM TURMUSH TARZINI SHAKLLANTIRISHDA JISMONIY TARBIYANING AHAMIYATI

<https://zenodo.org/records/14950144>

Abdullayev Farhod Dilshodbekovich
Andijon davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Maqolada sog'lom hayot tarzi ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlarda salomatlik va jismoniy yetuklikni asrash va yaxshilashda jismoniy tarbiyaining ahamiyati haqida so'z yuritilgan.*

Kalit so'zlar: *sog'lom turmush tarzi, jismoniy tarbiya, jismoniy yetuklik, salomatlik, sport kompleksi, o'yin maydoni, suzish*

АННОТАЦИЯ. *Статья посвящена формированию навыков здорового образа жизни, важности физического воспитания в области здоровья молодежи и физической подготовки.*

Ключевые слова: *здоровый образ жизни, физическое воспитание, физическая зрелость, здоровье, спортивный комплекс, игровая площадка, плавание.*

Abstract. *The article deals with the formation of healthy lifestyle skills, the importance of physical education in youth health and physical fitness.*

Key words: *healthy lifestyle, physical education, physical maturity, health, sports complex, playground, swimming.*

Yurtimizda ta'lim-tarbiyaga, xususan, sportga bo'lgan e'tibor yanada kuchayganini joylarda qad rostlagan sport inshootlari - sport komplekslari, o'yin maydonlari, suzish havzalari va boshqa turli xil - yoshlarimizni sport bilan muntazam shug'illanishi uchun keng imkoniyatlar eshigini ochib beruvchi sport majmualari misolida ko'rishimiz mumkin.

Yangi O'zbekiston taraqqiyotining ayni rivojlanish bosqichida ma'naviy-ma'rifiy va jismoniy tarbiya va sport sohasida hamda yoshlarni ma'naviy tarbiyasi ular jismonan baquvvat va sog'lom rivojlanishi bo'yicha davlatimiz rahbari tomonidan ko'plab islohotlar amalga oshirilmoqda va bu masala muhim ahamiyatga ega bo'lmoqda. Shuni yaxshi anglashimiz kerakki, jamiyatimizda avvalo sog'lom turmush tarzini shakllantirib olmog'imiz darkor. Sog'lom turmush tarzi va jismoniy tarbiya nafaqat maktablar, oliy ta'lim muassasalari va davlat tashkilotlaridan tashqari kerak bo'lsa har bir honodonga kirib bormog'i lozim. Chunki inson jismonan sog'lom bo'lsa, bu bevosita aqliy va ruhiy hokatga ham ijobiy ta'sir o'tkazadi. Shuning uchun ham "Sog' tanda sog'lom aql" deb bejiz aytishmagan dono halqimiz.

Islohotlar barcha sohalarda shuningdek, sport sohasida ham shiddat bilan rivojlanmoqda. Sog'lom hayot tarzi ko'nikmalarini shakllantirish, yoshlarda salomatlik va jismoniy yetuklikni asrash va yaxshilashda jismoniy tarbiya fanining ahamiyati juda katta. Jismoniy yetuklikka intilish, insonni turli hayotiy sharoitlarga optimal moslashishi, faol ijodiy turmush, o'quv va kelajakdagi mehnat faoliyati, hayotdagi o'rnining manbasi hisoblanuvchi jismoniy holati, jismoniy va funktsional tayyorgarligi va jismoniy rivojlanishini yaxshilovchi omildir [1].

Sog'lom turmush tarzi - bu kasallikning oldini olish va sog'lig'ini mustahkamlashga qaratilgan shaxsning turmush tarzi. Sog'lom turmush tarzi bizning maqsad va vazifalarimizni amalga oshirishga, rejalarimizni muvaffaqiyatli amalga oshirishga, qiyinchiliklarni engishga yordam beradi va agar kerak bo'lsa, katta ortiqcha yuklarni engishga yordam beradi.

Insonning o'zi tomonidan qo'llab-quvvatlanadigan va mustahkamlangan yaxshi sog'liq unga uzoq va baxtli hayot kechirishga imkon beradi.

Salomatlik har bir insonning, shuningdek, butun jamiyatning bebaho boyligidir. Bizga yaqin odamlar bilan uchrashganda va ular bilan xayrlashayotganda biz ularga doimo sog'lik tilaymiz, chunki bu to'liq va baxtli hayotning asosiy shartidir.

Inson salomatligini mustahkamlovchi turmush tarzini shakllantirish uch bosqichda amalga oshiriladi:

- ijtimoiy: targ'ibot, ma'naviy-ma'rifiy ishlar;
- infratuzilmaviy: inson hayotining asosiy sohalaridagi o'ziga xos sharoitlar (bo'sh vaqt, moddiy resurslar mavjudligi), profilaktika muassasalari, ekologik nazorat;
- shaxsiy: insoniy qadriyatlar tizimi, kundalik hayotni standartlashtirish.

Sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish deganda uni ommalashtirishga qaratilgan tadbirlar majmuasi tushuniladi, ular orasida ta'lim va targ'ibot dasturlari, ommaviy axborot vositalarida (radio, televidenie, Internet) reklama eng muhimi hisoblanadi.

Bugungi kunda sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish va aholi salomatligini mustahkamlash bo'yicha ishlar yangi sur'at kasb etmoqda. Ayniqsa sog'lom ovqatlanish masalasiga butun jahon miqyosida alohida e'tibor qaratilmoqda. Aholi salomatligini muhofaza qilish sohasidagi normativ-huquqiy, huquqiy va uslubiy bazani yanada takomillashtirishga qaratilgan chora-tadbirlar amalga oshirilgan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti tavsiyalaridan kelib chiqqan holda, fuqarolar tomonidan sog'lom turmush tarzini olib borish masalalariga oid normativ-huquqiy hujjatlar va uslubiy hujjatlar, shu jumladan, sog'liqni saqlash tizimini yaratish, markazlar va tibbiy profilaktika markazlari, sog'liqni saqlash markazlari, sog'lom ovqatlanish bo'yicha qonunlar, boshqa me'yoriy hujjatlar va yo'riqnomalar, shu jumladan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining ilmiy ma'lumotlari va tavsiyalari asosida sog'lom, sport va ovqatlanishning boshqa turlari kontseptsiyasini yaratish masalalari davlatlarning diqqat e'tiborida.

Xalqaro oziq-ovqat standartlari komissiyasi va oziq-ovqat sifati sohasida davlat tomonidan tartibga solishni takomillashtirish va sifat mezonlari va sog'lom ovqatlanish tamoyillariga javob beradigan oziq-ovqat mahsulotlarini ishlab chiqarishni rag'batlantirishga qaratilgan sanitariya qoidalari, sanitariya qoidalari va normalari ishlab chiqilgan.

Dunyoning barcha mamlakatlarida sog'liqni saqlash markazlari tarmog'ini rivojlantirish bo'yicha keng ko'lamli ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan, Rossiya Sog'liqni saqlash vazirligi mamlakatdagi sog'liqni saqlash markazlarini ekologiya, ovqatlanish, yomon odatlar va transport kabi inson salomatligiga ta'sir qiluvchi omillarni hisobga oladigan sog'liqni saqlash markazlariga aylantirmoqchi.

Munitsipalitetlarda sog'liqni saqlash dasturlarini amalga oshirish uchun:

• Fuqarolarning ovqatlanish sifatini oshirish bo'yicha kompleks chora-tadbirlarni amalga oshirish:

• to'g'ri ovqatlanish bo'yicha ilmiy tavsiyalar ishlab chiqish, fuqarolar uchun zarur oziq-ovqat mahsulotlari bilan ta'minlanish darajasini oshirish, ma'rifiy-ma'rifiy tadbirlar o'tkazish, mahsulotlar sifati va normativ-huquqiy hujjatlar talablariga muvofiqligini tekshirish. sog'lom ovqatlanish tamoyillari;

• aholini sog'lom turmush tarziga undash uchun sog'lom turmush tarzi masalalari bo'yicha ommaviy axborot targ'ibotlarini o'tkazish;

• ish joyida salomatlikni mustahkamlash dasturlarini ishlab chiqish va amalga oshirish (korporativ salomatlikni mustahkamlash dasturlari) amalga oshirilmoqda.

Sog'lom turmush tarziga amal qilish bolalarning sog'ligini mustahkamlashda muhim ro'l o'ynaydi. Faol ijodiy turmush, o'quv va kelajakdagi mehnat faoliyati sog'lom turmush tarzi uchun asosiy manbaa bo'lib xizmat qiladi. Sog'lom turmush tarzi keng tushuncha bo'lib, u o'z ichiga gigiyena talablariga rioya etish, to'g'ri ovqatlanish, kun tartibiga rioya qilish, badan

tarbiya bilan shug'illanish, o'z vaqtidagi meyoriy uyqu, jismoniy va aqliy mehnat mutanosibligi kabi kundalik hayotimizni tashkil qiluvchi jarayonlarni bir-biriga uzviy bog'liq holda qamrab oladi. Jismoniy tarbiya ana shu jarayonlarda - sog'lom turmush tarzida katta ahamiyatga ega.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda ertalabki badantarbiya asosiy omil xisoblanadi. Ertalabki badantarbiya insonga butun kun davomida ruhiy va jismoniy tetiklik va a'lo kayfiyat baxsh etadi. Jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish sog'lom hayot tarzini olib borishning natijasi bo'lib o'quv va mehnat faoliyati unumdorligining asosidir.

Salomatlikni mustahkamlash, o'quv jarayoni unumdorligini oshirish jismoniy madaniyat elementlarini shakllantirishdir. Ijtimoiy-kasbiy vazifalarini bajarish ularning jismoniy yetukligi, gavda tuzilishi, jismoniy tayyorgarligi, salomatligining ahvoli, ishga layoqatligiga bog'liq bo'ladi. Mustahkam salomatlik – jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanish, sog'lom hayot tarzini olib borishning natijasi bo'lib, o'quv va mehnat faoliyati unumdorliginini oshirishdir [2].

Jismoniy tarbiya pedagogik jarayon sifatida har tomonlama ta'lim-tarbiyaviy ta'sir kuchiga ega. Jismoniy tarbiyaning o'ziga xos vazifasi kuch, tezlik, chidamlilik, chayirlik, chaqqonlik kabi sifatlarni tarbiyalashdir. Bu vazifa har tomonlama komil shaxsni tarbiyalash bilan chambarchas bog'liqdir. Hozirgi vaqtda insonning harakat imkoniyatlarini tavsiflash uchun "jismoniy qobiliyatlar" va "jismoniy sifatlar" atamalaridan foydalaniladi. Bu tushunchalar ma'lum ma'noda o'xshash bo'lsalarda, lekin bir xil emaslar. Afsuski, adabiyotlarda mazkur tushunchalarning ta'rifi va o'zaro aloqasi haqida birmuncha qarama qarshi fikrlarni uchratish mumkin. Masalan, bir holatda jismoniy qobiliyatlar organizmning harakat faoliyatida ishtirok etayotgan hamda uning ta'sirini belgilaydigan funksional tizimlar layoqatining namoyon bo'lish shakllari sifatida tushuniladi, boshqasida hayotda, ayniqsa, harakat faoliyatida amalga oshiriladigan va asosini jismoniy sifatlar tashkil etadigan insonga xos imkoniyatlar nazarda tutiladi uchinchisida qobiliyatlar deganda, organizmning ruhiy fiziologik va morfoligik xususiyatlariga asoslanuvchi rivojlangan tug'ma qobiliyat nishonalari tushuniladi.

Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda sog'lomlashtiruvchi profilaktik ta'lim alohida ahamiyat kasb etadi. Sog'lomlashtiruvchi profilaktik ta'lim - turli kasalliklar tarqalishining oldini oluvchi maxsus bilimlar va ko'nikmalarning bir tizimga solingan majmuasi. Sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya jarayonida hal qilinishi lozim bo'lgan ta'lim vazifalari hayotiy muhim, professional sport amaliy harakatlariga o'rgatish va sog'lom hayot tarzi ko'nikmalarini tarbiyalashni o'z ichiga oladi [3]. Shuningdek, sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasi asoslarini o'rganish ham ta'lim vazifalaridan biri hisoblanadi.

Salomatlikni mustahkamlash, tanani chiniqtirish, uning turli kasalliklarga qarshi imunitetini oshirish bu talimning sog'lomlashtiruvchi vazifalari hisoblanadi. Sog'lomlashtiruvchi vazifalarning muvaffaqiyati jismoniy mashg'ulotlarning sog'lomlashtiruvchi pedagogik printsiplar talablariga rioya qilishga bog'liq. Sog'lomlashtiruvchi jismoniy tarbiya bo'yicha amaliy mashg'ulotlarda o'quvchilarning jismoniy rivojlanishi bilan bog'liq muhim masala hal etiladi [4].

Jismoniy tarbiyaning asosini, albatta, turli sport o'yinlari tashkil etadi. Sog'lom turmush tarzini shakllantirishda har bir sport turining o'ziga xos xususiyatlari bor. Sport o'yinlari ishchanlik qobiliyatini tarbiyalash, salomatlikni asrash va mustahkamlash, sog'lom hayot tarziga yo'naltirish bilan bir qatorda insonni ruhan va ma'nan yetuklikka chorlovchi tarbiya yo'lidir. Chunki, tana jismoniy mashg'ulotlar bilan chiniqar ekan, bu orqali ruh chidam, bardosh,

iroda, mardlik, jasurlik, jasorat, ishtiyoq kabi hislarni shakllantiradi, yetuk, pok fikrlashga o'rganadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Xasanboeva O. va boshqalar. Oilada barkamol avlod tarbiyasi T.: "Fan va texnologiya". 2010. 47-b.
2. Sodiqova Sh.A. Maktabgacha pedagogika. Darslik T.: "Fan va texnologiya", 2012. 82-b.
3. Raxmonov A. Sog'lom turmush tarzi tarbiya vositasi. – T.: "Fan va texnologiya". 2012. 65-b.
4. Sharipova D.J. Talabalarda sog'lom turmush tarzini shakllantirish. T.: 2010. 71-b

UO'K:37.018.43:004

BOSHLANG'ICH SINFLARDA KREATIVLIKNI RIVOJLANTIRISHDA RAQAMLI TEXNOLOGIYALARDAN FOYDALANISH

<https://zenodo.org/records/14950152>

Kuchkorova Nurjahon Begmurod qizi
Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Annotatsiya. *Ushbu maqolada raqamli texnologiyalarning boshlang'ich sinf o'quvchilarining ijodkorlik salohiyatini rivojlantirishga ta'siri o'rganilgan. Raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning mustaqil fikrlash qobiliyatlarini rivojlantirish yo'nalishlari tahlil qilingan. Ilmiy-tajriba ishlari asosida pedagogik jarayonda texnologiyalarning samarali qo'llanilishi uchun tavsiyalar ishlab chiqilgan.*

Kalit so'zlar: *raqamli texnologiyalar, ijodkorlik, boshlang'ich sinflar, ta'lim, o'quv jarayoni.*

Annotatsiya. *В данной статье рассматривается влияние цифровых технологий на развитие творческого потенциала учащихся младших классов. С помощью цифровых инструментов были проанализированы направления развития навыков самостоятельного мышления учащихся. На основе научных и экспериментальных работ разработаны рекомендации по эффективному использованию технологий в педагогическом процессе.*

Ключевые слова: *цифровые технологии, творчество, начальные классы, образование, учебный процесс.*

Abstract. *This article examines the influence of digital technologies on the development of the creative potential of elementary school students. With the help of digital tools, directions for developing students' independent thinking skills were analyzed. Recommendations for the effective use of technologies in the pedagogical process have been developed on the basis of scientific and experimental work.*

Key words: *digital technologies, creativity, primary classes, education, educational process.*

XXI asrda ta'lim sohasida raqamli texnologiyalarning qo'llanilishi jadal rivojlanmoqda. Ayniqsa, boshlang'ich ta'lim bosqichida raqamli vositalar yordamida o'quvchilarning ijodiy qobiliyatlarini rivojlantirish dolzarb masalaga aylandi. Kreativlik — o'quvchilarning yangi g'oyalar yaratish, muammolarni noodatiy yondashuvlar orqali hal qilish va o'z tasavvurlarini amalda sinab ko'rish qobiliyatidir. Ushbu maqola boshlang'ich sinf o'quvchilari kreativligini rivojlantirishda raqamli texnologiyalarning afzalliklari, qo'llanilish usullari va ularning ta'lim jarayoniga ta'sirini tahlil qiladi

Ko'p turdagi raqamli texnologiyalar zamonaviy turmush tarzini barchamiz uchun qulayroq qiladi. Ammo raqamli asrda tugilgan yosh bolalar uchun bunday qurilmalar faqat o'z muhitining o'ziga xos xususiyati hisoblanadi va shunchalik ko'p texnologiyalar birlasha boshlagani sababli, ularni qo'llashning moslashuvchanligi o'sishda davom etmoqda. Zamonaviy smartfon bunga yaqqol misol bo'la oladi: bu qurilma dastlab uyali aloqani osonlashtirish uchun mo'ljallangan edi, ammo hozir (standart sifatida) kuchli kamera, video tasvirga olish, o'yinchi sifatida ishlash va boshqa ko'p narsalar bilan jihozlangan. Hozirda boshlang'ich sinflarga boradigan bolalar, ularning istiqbollari ko'pincha ushbu raqamli resurslardan samarali

